

Эти лидерские качества Иисуса Христа оставляют глубокое впечатление на всех, кто изучает его жизнь и учение, и могут служить примером для руководителей-лидеров по всему миру.

Выводы. Руководитель должен помнить, что создан по образу и подобию Божию. Ему нужно учиться у Создателя быть субъектным: решительным, самостоятельным, с определенными, четкими и свободными своими намерениями. Такой человек: хочет, планирует, делает, анализирует, радуется тому, что сделал. Как в книге Бытия 1: 31, «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма». [1, С. 6]. Сделанному радуется и отдыхает. Человек работает для человека, чтобы оставаться Человеком.

Список использованных источников

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Издательский совет УПЦ МП, К., 2013г., 1371с.

УДК 323.3:329.78

DOI

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИВАНИНА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

САМОХИН С.С.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования;
**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены стратегии развития государственной молодёжной политики Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: молодёжная политика, Донецкая Народная Республика, политическая жизнь

DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE STATE YOUTH POLICY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**IVANINA E. A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Management
Theory and Public Administration;**

**SAMOKHIN.S. WITH.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the development strategies of the state youth policy of the Donetsk People's Republic.

Keywords: youth policy, Donetsk People's Republic, political life

Актуальность. Процесс социализации сегодняшнего поколения молодежи пришелся на период проведения специальной военной операции.

В настоящее время проблемы молодежи стоят достаточно остро. Отсюда основные процессы, происходящие в молодежной среде, характеризуются следующими тенденциями:

– отсутствие сформированного мировоззрения, основанного на позитивных ценностях инноваций, нравственности, правосознания, а также востребованных развитых компетенций, позволяющих адаптироваться к изменению условий жизнедеятельности и преобразовывать мир к лучшему;

– снижение общего уровня здоровья молодого поколения, отсутствие сформированной культуры здорового образа жизни, распространение вредных привычек;

– недостаточный профессионализм и функциональная несостоятельность кадрового состава сферы молодежной политики неизбежно становятся причиной нарастания деструктивных тенденций в молодежной среде;

– отсутствие инфраструктуры для реализации государственной молодежной политики;

– неравные возможности реализации молодежной политики в городах и районах Донецкой Народной Республики.

В то же время актуальность Стратегии обусловлена наличием ряда положительных факторов:

– молодежь является носителем инновационного потенциала;
– увеличивается самостоятельность и ответственность молодежи, ее мобильность и восприимчивость к новому;

– в среде молодежи растет престижность качественного образования и профессиональной подготовки; меняется отношение к образованию – формально-статусное уступает место практическому использованию полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего благополучия;

– молодежь активно ищет пути интеграции в мировое сообщество, наблюдается активизация молодёжи в информационных, экономических и гуманитарных процессах.

Стратегия государственной молодежной политики Донецкой Народной Республики определяет содержательные основы молодежной политики, механизм взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных молодёжных объединений и организаций, систему реализации приоритетных направлений молодежной политики, включающих задачи, направленные на обеспечение полноценной и эффективной работы с молодёжью. Ориентиром деятельности должно стать увеличение количества молодых людей, идентифицирующих себя со страной, имеющих сформированное целостное мировоззрение, которое включает гражданское участие, ценности патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни, экологии и инноваций, а также обладающих следующим набором востребованных компетенций:

– креативное (творческое) мышление, способность генерировать инновации;

– коммерциализация идей, наличие предпринимательских умений;

– проектное мышление, умение управлять проектами;

– коммуникативные навыки, умение работать с информацией;

– жизненная навигация, выстраивание профессиональных и жизненных траекторий;

– навыки родительства и семейного поведения.

В этих условиях молодежная политика должна обеспечить переход от преимущественно количественных целей и задач (рост охвата, рост включенности, обеспечение доступности и т. п.) к качественным: рост величины человеческого капитала молодежи, повышение продуктивности молодежи как социального субъекта, координация и объединение ресурсов ведомств, направленных на развитие молодежи, формирование системы институтов и создание современной инфраструктуры государственной молодежной политики (рис. 1).

Рис. 1. Стратегия развития молодежи Донецкой Народной Республики

Стратегия служит основой для организации деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных молодёжных объединений и организаций, при решении вопросов, связанных с молодёжью и реализацией государственной молодёжной политики в Республике. Государственная молодёжная политика призвана объединить государственные и негосударственные ресурсы, что предполагает межведомственный характер взаимодействия в целях:

- системного вовлечения молодёжи в общественную жизнь и развития навыков её самостоятельной жизнедеятельности, применения созданных возможностей личностного и общественного развития молодых граждан Донецкой Народной Республики, что позволит им в полной мере реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем будущем;

- выявления, продвижения, поддержки активности молодёжи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал;

- формирование системы ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития, повышения культуры безопасности жизнедеятельности молодёжи;

- координация и развитие системы отношений молодых людей с участниками рынка труда, стимулирующей развитие общественно-полезной деятельности молодёжи;

- социализация молодёжи, нуждающейся в особой защите государства;

- создание условий, направленных на развитие студенческого самоуправления и студенческих общественных организаций;

- организация подготовки кадров и повышения профессиональной квалификации специалистов молодёжной сферы, подготовки молодых лидеров;

- вовлечение молодёжи в систему международных молодёжных обменов с целью изучения и участия в реализации международных проектов и программ, налаживание прямых партнерских отношений между молодёжными организациями стран ближнего и дальнего зарубежья (участие в международных мероприятиях).

Настоящая стратегия определяет важнейшей задачей формирование у молодежи чувства безусловной ответственности за себя и близких, Республику и мир. При этом полагается, что государственная молодежная политика должна быть нацелена на создание условий необходимых молодежи для выполнения ее социальной роли. Главенствующим должен стать принцип реализации задач государственной молодежной политики силами самой молодежи «молодые – молодым» в максимально возможной степени.

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в Донецкой Народной Республике с учетом социально-экономического развития Республики на основе следующих принципов:

- гуманистический, демократический и правовой характер вне каких-либо религиозных и политических предпочтений;

- привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации государственной молодежной политики;

- преемственность и совершенствование мер по формированию и реализации государственной молодежной политики в Донецкой Народной Республике;

- приоритетность реализации молодёжных проектов и инициатив, направленных на решение актуальных проблем молодёжи;

- взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и представителей бизнеса;

- информационная открытость.

Стратегия рассматривает приоритетные направления в качестве системообразующих для государственной молодежной политики в Донецкой Народной Республике, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию Донецкой Народной Республики.

Проекты, направленные на реализацию приоритетных направлений, будут обращены к молодежи Донецкой Народной

Республики, откроют возможности для равного участия в них всех молодых людей независимо от национальности, профессии, места жительства и социального статуса, предоставят молодежи возможность участия в становлении и развитии Донецкой Народной Республики.

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Донецкой Народной Республики, государственная молодежная политика Донецкой Народной Республики будет реализована по следующим приоритетным направлениям:

- создание условий для выявления и поддержки одарённой молодёжи, её интеллектуального самосовершенствования, вовлечения в познавательную, научную и интеллектуальную деятельность;

- выявление и поддержку талантливой молодежи, создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи;

- пропаганда и формирование здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности, профилактика негативных явлений в молодёжной среде;

- социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства;

- содействие в профессиональной ориентации и трудовой занятости молодёжи;

- популяризация, поддержка и развитие волонтерской деятельности молодёжи;

- формирование государственной идентичности молодых граждан, профилактика противоправных действий, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде;

- интеграция молодежи в мировое экономическое и социально-культурное пространство, развитие международного молодёжного сотрудничества.

Практическая реализация названных приоритетных направлений предполагает системное решение поставленных задач посредством осуществления молодёжных проектов.

Для достижения целей и решения задач, определяемых Стратегией, требуется создание организационно-правовых и материально-финансовых условий.

Для реализации Стратегии необходимо формирование кадрового потенциала государственной молодежной политики и негосударственных организаций, что предполагает:

- разработку тарифно-квалификационных требований к специалистам, работающим в сфере государственной молодежной политики, создание условий для её внедрения;
- совершенствование системы подготовки кадров в сфере государственной молодежной политики.

Стратегия рассчитана на период с 2022 по 2024 гг. и не имеет строгой разбивки на этапы. Эффективность формирования приоритетных направлений определена механизмом реализации проектов и мероприятий в сфере молодёжной политики, охватывающих все вышеуказанные цели, задачи и принципы настоящей Стратегии.

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии будет осуществляться за счёт средств республиканского и местного бюджетов, а также других источников, не запрещённых законодательством Донецкой Народной Республики.

Для достижения целей настоящей Стратегии требуется внедрение механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающих высокую результативность и оперативность в управлении процессами, проистекающими в молодежной среде.

Стратегия государственной молодежной политики Донецкой Народной Республики реализуется в рамках проектного подхода.

В этой связи приоритетными направлениями настоящей Стратегии предусмотрены проекты, которые будут реализованы на республиканском и городском/районном уровнях. В рамках проектов на республиканском уровне поддерживаются мероприятия, ориентированные на всю молодежь Донецкой Народной Республики, в том числе массовые форумы, слёты, конкурсы, молодежные акции. В рамках проектов на городском/районном уровнях будут созданы условия для решения задач в сфере молодёжной политики на территории конкретного города/района Донецкой Народной Республики. Предметом конкурсного отбора станут проекты и мероприятия, направленные на решение одной или нескольких задач, определяемых Стратегией и соответствующими приоритетными направлениями.

Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики разрабатывает комплекс мероприятий по

реализации Стратегии, направляет его на межведомственное согласование и утверждает его. Координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики, молодёжных общественных организаций и объединений, заинтересованных в развитии потенциала молодёжи и его реализации, в рамках реализации Стратегии осуществляет Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (рис. 2).

Рис. 2. Институциональные органы, реализующие стратегию

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии должны стать улучшение положения молодежи в обществе и преодоление существующих негативных тенденций, увеличение уровня интеграции молодых людей в экономическую и социально-культурную жизнь и их вклада в развитие Донецкой Народной Республики.

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи относятся повышение уровня здоровья и качества образовательных услуг, доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами взрослого населения.

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, общественное и социокультурное развитие Донецкой Народной Республики являются:

– формирование конкурентоспособного в экономической, социальной, культурной областях и обладающего набором востребованных компетенций молодого поколения Донецкой Народной Республики;

– сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень доходов и живущих ниже прожиточного минимума;

– сокращение уровня безработицы в молодежной среде;

– снижение уровня правонарушений среди молодежи;

– развитие и поддержка самоорганизации и самоуправления молодежи;

– организация и развитие в Донецкой Народной Республике специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.

В качестве основного критерия оценки эффективности государственной молодежной политики будет рассматриваться влияние предпринимаемых мер, направленных на улучшение положения молодежи в обществе, на динамику и качество ее общественной и социально-экономической активности. Поскольку стратегия носит комплексный характер, предполагается разработка системы критериев и показателей, позволяющих сопоставить качественное улучшение положения молодежи с общими показателями развития ситуации в Донецкой Народной Республике. Источником исходной информации станут данные мониторингов положения молодежи в Донецкой Народной Республике, качественных оценок роли и места государственной молодежной политики в улучшении этого положения, предоставляемых всеми ее адресатами и участниками.

Список использованных источников

1. Государственная молодежная политика в Российской Федерации: нормативно-правовой аспект [Текст]: учебно-методическое пособие / Л.Л. Юркина, А.А. Ереева. Под ред. О.Н. Алексеевой. – Омск: Издательство ИП Рыбникова А.В. – 2018. – 120с.

2. Смирнов, А.С. Государственная молодежная политика в современных условиях.// ЭКО. – 2014. – № 5. – С. 23-25.

3. Камалдинова, Э. И. Молодежь как объект и субъект социальной деятельности [текст]. Педагогика. 2012.

4. Григорьев, С.И., Гусякова, Л.Г., Гусова, С.А. Социальная работа с молодежью. [текст] Учебник для студентов вузов. М., 2006.

5. Запесоцкий, А.С. Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и социально-культурной интеграции [Текст]. / А.С. Запесоцкий. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: ИГУП, 2008. – 350 с.

УДК 332.146.2

DOI

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА»

САВЕЛЬЕВА О.А.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры управления бизнесом и
персоналом;**

ШТАГЕР О.А.,

**ст. преподаватель кафедры управления
бизнесом и персоналом
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В современных условиях происходит модернизация уже существующих структур и формирование новых функций в системе государственного управления. В качестве приоритетного направления в статье предложено разработать государственную информационную систему управления охраной труда.

***Ключевые слова:** государственное управление, охрана труда, проект, информационная система, цифровизация, электронное взаимодействие*